

Titre : valuation des architectures d'apprentissage automatique pour la dtction et le diagnostic des anomalies dans les procds chimiques

Rayane AMMAR KHODJA ^{1,2}, Alexandre VOISIN ², Victor COSTA ¹, Fanny CASTERAN ¹, Benoit CELSE ¹, Benoit IUNG ²

¹ IFPEN, Rond-point de l'changeur de Solaize, F-69360, Solaize, France
rayane.ammar-khodja@ifpen.fr, victor.costa@ifpen.fr, fanny.casteran@ifpen.fr,
benoit.celse@ifpen.fr

² Universit de Lorraine, UMR CNRS 7039, CRAN, F-54000, Nancy, France
alexandre.voisin@univ-lorraine.fr, benoit.iung@univ-lorraine.fr

Mots-cls : *Automatique, La dtction et le diagnostic des anomalies, procds chimiques, Tennessee Eastman Process, Bidirectional LSTM, Ensemble Learning.*

Abstract

La dtction et le diagnostic des anomalies (FDD : Fault Detection and Diagnosis) est un sujet crucial tant pour le pilotage que la maintenance afin d'anticiper les dfaillances coteuses et optimiser les oprations notamment dans l'industrie chimique comme par exemple dans le cas d'units pilotes, comme celles d'IFP Energies Nouvelles (IFPEN), qui fonctionnent sur des temps courts avec des paramtres oprationnels variant frquemment. Bien que diverses approches d'apprentissage automatique aient t proposes pour le FDD dans la littrature [1] [2], il subsiste un manque dans l'valuation plus globale dans ce type d'application.

Cette tude consiste en une analyse comparative de plusieurs approches bases sur l'apprentissage automatique pour la FDD. Pour cela nous utilisons le Tennessee Eastman Process (TEP), un jeu de donnes de simulation de procd chimique, qui est un benchmark dans ce domaine et qui comporte plusieurs type dysfonctionnements ainsi que plusieurs « productions » rendant compte de la variabilit du processus dans des conditions oprationnelles identiques. Dans cette tude, plusieurs mthodes ont t implmentes et compares, notamment l'ACP multi-chelle (Multi Scale PCA), l'AutoEncoder, l'Apprentissage d'Ensemble (Ensemble Learning), et les modles LSTM (Long Short Term Memory) pour la dtction des dfauts, ainsi que Random Forest, XGBoost et BLSTM (Bidirectional LSTM) pour leur diagnostic.

En utilisant le jeu de donnes TEP, nos rsultats dmontrent que l'apprentissage ensembliste atteint des taux de dtction variant de 80  100% pour la dtction des diffrents dfauts. Dans ce cas, l'tude montre que l'apprentissage ensembliste surpasse systmatiquement les autres modles individuels. En effet, l'apprentissage ensembliste, grce  leur capacit de combinaison de perspectives

multiples, sont particulièrement adaptés aux procédés chimiques où la nature multivarié et complexes des données nécessite de prendre en compte des dépendances multiples.

Pour le diagnostic, le BLSTM a atteint une précision de 98,8%. Dans ce deuxième cas, la performance supérieure du BLSTM s'explique par sa capacité à capturer les dépendances temporelles passées et futures dans les données séquentielles, ce qui est particulièrement important dans les procédés chimiques où les schémas d'anomalies peuvent se manifester par de telles relations temporelles complexes.

Nos recherches futures se concentreront sur l'implémentation d'approches de détection et de diagnostic des défauts sur des jeux de données réels d'unités pilotes de l'IFPEN, dont le principal défi réside dans leurs conditions opérationnelles variables. Nous nous concentrerons sur le développement de solutions semi-supervisées et non supervisées capables de s'adapter sans nécessiter de grand volume de données d'anomalies étiquetées, tout en concevant des systèmes d'alerte précoce. Ces travaux seront déployés sur les unités pilotes représentatives d'environnements industriels.

FIG. 1 – Détection d'anomalies dans le processus Tennessee Eastman : Analyse des pertes de reconstruction et identification des variables contributives : l'évolution de la perte de reconstruction au fil du temps (permettant d'identifier le moment de l'introduction du défaut) et l'analyse des contributions individuelles des variables au temps $t=54$ (162 minutes dès le début de simulation) pour le diagnostic de l'anomalie.

Références

- [1] Schmidl, S., Wenig, P., & Papenbrock, T. (2022). Anomaly detection in time series. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 15(9), 1779–1797.
- [2] Borges, Herald & Akbarinia, Reza & Masseglia, Florent. (2021). Anomaly Detection in Time Series.
- [3] Carla Martin-Villalba, Alfonso Urquia, Guodong Shao, Implementations of the Tennessee Eastman Process in Modelica, IFAC-PapersOnLine, Volume 51, Issue 2, 2018, Pages 619-624, ISSN 2405-8963.
- [4] Darban, Z. Z., Webb, G. I., Pan, S., Aggarwal, C., & Salehi, M. (2024). Deep learning for time Series Anomaly Detection: A survey. *ACM Computing Surveys*, 57(1), 1–42.